

Лечение псориаза ногтей внутриочаговыми инъекциями метотрексата

А.В. Иванова, М.А. Гамара, М.А.М. Алави, Э.А. Баткаев

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Распространенность поражения ногтей у пациентов с псориазом составляет примерно 50 %. Несмотря на то, что на сегодняшний день существует достаточное количество вариантов лечения псориаза ногтей местными и системными препаратами, некоторые пациенты остаются невосприимчивыми к терапии, что подчеркивает необходимость проведения дальнейших исследований и изучения дополнительных методов терапии. Одним из возможных вариантов лечения псориаза ногтей является внутриочаговое введение лекарственных препаратов. Внутриочаговое введение метотрексата успешно используется в медицинской практике по различным показаниям с минимальным числом осложнений. В данном обзоре литературы представлен анализ 5 публикаций по лечению псориаза ногтей внутриочаговыми инъекциями метотрексата. В одной из публикаций лечение внутриочаговыми инъекциями метотрексата сравнивали с внутриочаговыми инъекциями триамцинолона ацетонида и циклоспорина. Среди трех используемых вариантов лечения именно внутриочаговое введение метотрексата показало наибольшую эффективность с минимальными побочными эффектами. В лечении заболеваний ногтей важным аспектом является эффективное проникновение лекарственного средства через непроницаемую ороговевшую ногтевую пластину, поэтому внутриочаговые инъекции представляются перспективным вариантом лечения.

Ключевые слова: псориаз, ониходистрофия, метотрексат

ABSTRACT

Treatment of nail psoriasis with intra-focal injections of methotrexate

A.V. Ivanova, M.A. Gamara, M.A.M. Alawi, E.A. Batkaev

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

The prevalence of nail involvement in patients with psoriasis is approximately 50 %. Despite the fact that today there are a sufficient number of treatment options for nail psoriasis with topical and systemic drugs, some patients remain refractory to therapy, which underlines the need for further research and study of additional therapies. One of the possible treatment options for nail psoriasis is intralesional drug administration. Intralesional administration of methotrexate is successfully used in medical practice for various indications with a minimum number of complications. This literature review presents an analysis of 5 publications on the treatment of nail psoriasis with intralesional injections of methotrexate. One publication compared treatment with intralesional injections of methotrexate with intralesional injections of triamcinolone acetonide and cyclosporine. Among the three treatment options used, intralesional methotrexate was the most effective with minimal side effects. In the treatment of nail diseases, an important aspect is the effective penetration of the drug through the impermeable keratinized nail plate; therefore, intralesional injections seem to be a promising treatment option.

Keywords: psoriasis, onychodystrophy, methotrexate

Псориаз — хроническое заболевание мультифакториальной природы с доминирующим значением в развитии генетических факторов, характеризующееся ускоренной пролиферацией кератиноцитов и нарушением их дифференцировки, дисбалансом между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами, с частыми патологическими изменениями опорно-двигательного аппарата. Псориаз относится к числу наиболее распро-

страненных заболеваний кожи и встречается у 1–2 % населения развитых стран [1].

Данные о распространенности псориаза в мире, полученные в результате эпидемиологических исследований, в настоящее время сильно различаются. Так, данный показатель в Европе составляет 0,73–2,9 %, в Соединенных Штатах — 0,7–2,6 % [2]. Это контрастирует с показателями, наблюдаемыми среди латиноамериканцев, индейцев, африканцев (Египет и Танзания) и азиатов (Китай,

Шри-Ланка, Тайвань), которые варьируются от единичных случаев до 0,5 % населения. Распространенность псориаза у афроамериканцев составляет 1,3 % по сравнению с 2,5 % у представителей белой расы [3].

В 2018 г. на территории России показатель распространенности заболевания составил 242,4 на 100 тыс. населения, что несколько выше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2011 по 2018 год прирост распространенности псориаза составил 11 % [4].

При псориазе очень часто поражаются ногти, при этом наиболее распространенными являются изменения поверхности ногтя в виде точечных углублений, напоминающих поверхность наперстка (симптом «наперстка»). Довольно часто под ногтевой пластинкой вблизи околоногтевых валиков или лунки можно увидеть небольшие, несколько миллиметров в диаметре, красноватые и желтовато-буроватые пятна (симптом «масляного пятна»). Иногда встречается подногтевой гиперкератоз с развитием онихогрифоза. Поражение ногтевых пластинок могут предшествовать дебюту псориазического артрита [1].

Распространенность поражения ногтей у пациентов с псориазом составляет примерно 50 % [5]. Среди пациентов с псориазическим артритом распространенность поражения ногтей может достигать 80,5 % [7]. У 1–5 % пациентов изменения, совместимые с псориазом ногтей, также могут возникать при отсутствии кожных повреждений [8].

Псориаз ногтей может снижать качество жизни больных. В одном исследовании сообщалось, что 58,1 % из 1728 пациентов отмечали чувство боли в пораженных ногтях и 58,9 % испытывали затруднения в выполнении различных функций в их повседневной жизни [9].

Другое исследование показало, что 90 % больных псориазом ногтей отмечали эстетический и психологический дискомфорт. Некоторые авторы также описывали жалобы на трудности при застегивании одежды, сложности в работе с мелкими предметами, что может послужить причиной развития депрессии и тревожности у пациентов с тяжелыми поражениями ногтей [10].

Основные методы лечения псориаза ногтей включают в себя местную, внутриочаговую терапию, а также системную и лучевую терапию.

В качестве местной терапии используются топические глюкокортикостероиды, кальципотриол, тазаротен, антралин и циклоспорин. Данные средства рекомендуются использовать в течение 6 месяцев (это период, во время которого ногтевая пластина полностью обновляется) [11].

Однако основным недостатком местной терапии является неэффективное проникновение лекарственного средства через непроницаемую ороговевшую ногтевую пластину, что значительно затрудняет доставку действующего вещества [12].

Системная терапия является основным методом лечения при сочетанном поражении кожи и ногтей для пациентов с псориазом. Эта терапия не рекомендована пациентам с жалобами на изолированное поражение ногтей.

Согласно данным Европейского консенсуса по лечению псориаза ногтей пациентам со средней и тяжелой степенью тяжести заболевания в дополнение к местной терапии показано назначение метотрексата. Ингибито-

ры фактора некроза опухоли альфа рекомендуются в качестве терапии второй линии (инфликсимаб или адалимумаб).

Несмотря на то, что на сегодняшний день существует достаточное количество вариантов лечения псориаза ногтей местными и системными препаратами, некоторые пациенты остаются невосприимчивыми к терапии, что подчеркивает необходимость проведения дальнейших исследований и изучения дополнительных методов терапии [13].

Одним из возможных вариантов лечения псориаза ногтей является внутриочаговое введение лекарственных препаратов.

Внутриочаговое введение стероидных препаратов является относительно безопасным и эффективным методом лечения псориаза ногтей. В различных исследованиях триамцинолон использовался в концентрациях 5 и 10 мг/мл и вводился еженедельно или ежемесячно. Однако отмечался побочный эффект в виде атрофии в месте введения инъекций [14].

По данным авторов *A. Agostini et al.*, внутриочаговое введение метотрексата успешно используется в медицинской практике по различным показаниям без каких-либо осложнений [15].

Впервые (в 2011 году) метод лечения псориаза ногтей с помощью внутриочагового введения метотрексата описали *Hayriye Saricaoglu et al.* Авторы статьи представили клинический случай с участием одного пациента с диагнозом «вульгарный псориаз». Пациент обратился с жалобами на высыпания в виде мелких бляшек, локализованных на коже туловища, и жалобами на поражение ногтя на указательном пальце правой руки. При осмотре были выявлены изменения поверхности ногтя в виде точечных углублений, напоминающих поверхность наперстка (т.н. симптом наперстка), а также выраженный подногтевой гиперкератоз. Была выполнена сцинтиграфия, по результатам которой данных за артропатию получено не было. После предварительной анестезии вводили 2,5 мг метотрексата в проксимальную часть ногтевого валика с каждой стороны ногтя. Инъекции выполнялись в течение 6 недель 1 раз в неделю. После проведенного лечения отмечалось улучшение внешнего вида ногтя, выраженное уменьшение подногтевого гиперкератоза и точечных углублений на поверхности ногтя. Отклонений в лабораторных анализах зарегистрировано не было. В течение двух лет после проведенного лечения клинических рецидивов не наблюдалось [16].

В 2017 году *D. Daulatabad, C. Grover and A. Singal* представили результаты исследования с участием 4 пациентов с псориазическим поражением 30 ногтей (в общей сложности), которым в процессе лечения делали инъекции в ногтевое ложе по 0,1 мл раствора метотрексата в концентрации 25 мг/мл. Инъекции выполнялись с частотой раз в три недели, полный курс терапии состоял из 5 инъекций. Средний индекс тяжести поражения ногтей при псориазе (NAPSI) улучшился с первоначальных 4,87 баллов до 2,17 балла на 15-й неделе, что было статистически значимым. Отмечались такие побочные эффекты, как боль, пигментация в местах инъекций и кровоизлияния в ногтевом ложе. Отклонений в лабораторных

анализах зарегистрировано не было. Исследователи считают, что внутривагальные инъекции метотрексата являются эффективным методом лечения изолированного поражения ногтей при псориазе [17].

В 2018 году *Sana Mokni, Khaoula Ameur et al.* опубликовали статью, в которой был описан метод лечения псориаза ногтей с помощью внутривагального введения раствора метотрексата. Авторы представили клинический случай одного пациента с диагнозом «вульгарный псориаз». Пациент, 48 лет, болен в течение 6 лет, обратился с жалобами на высыпания в виде бляшек, локализованных на коже разгибательных поверхностей коленей и локтей, а также с жалобами на поражение ногтей, существующее в течение одного года. При осмотре наблюдалась дистрофия ногтей с различной степенью подногтевого гиперкератоза, пахионихия, продольная исчерченность, трахионихия, нитевидное кровоизлияние, лейконихия и онихолизис.

Гистологические особенности биопсии ногтевого ложа указывали на псориаз ногтей. Индекс тяжести псориаза ногтей (NAPSI) составлял 56 баллов. Признаков псориазической артропатии обнаружено не было. Ранее в качестве лечения пациент применял сильнодействующие местные кортикостероидные препараты (под окклюзию), эффекта от данного лечения не наблюдалось.

В качестве метода лечения использовалось внутривагальное введение раствора метотрексата в проксимальную часть ногтевого валика. Пациенту проводили инъекции метотрексата (0,1 мл раствора 5 мг/2 мл) в проксимальную ногтевую складку. В первую процедуру инъекции проводились только в наиболее пораженные ногти (ногти правой руки, а также второго и пятого ногтей пальцев левой руки), во время проведения второй и третьей процедуры инъекции выполнялись во все пораженные ногти. После проведенной анестезии выполнялась инъекция раствора метотрексата, иглу вводили под углом в центр проксимального ногтевого валика, а затем в матрикс. Инъекции выполнялись один раз в месяц в течение трех месяцев. Постепенное уменьшение дистрофии ногтей было отмечено после первой инъекции и стало значительным после третьей инъекции. Поражения ногтей полностью исчезли через 3 месяца, за исключением нитевидного кровоизлияния. Побочных эффектов не было отмечено. В течение одного года после проведенной терапии клинических рецидивов не наблюдалось. Отклонений в лабораторных анализах зарегистрировано не было [18].

В 2018 году *Jyotisterna Mittal et al.* представили результаты исследования, которое проводилось с участием 17 пациентов с псориазическим поражением 90 ногтей (в общей сложности). В данном исследовании проводилось сравнение эффективности терапии между тремя различными препаратами. Таким образом, ногти всех пациентов были разделены на три группы, по тридцать ногтей в каждой соответственно. В процессе исследования проводились внутривагальные инъекции трех различных препаратов, для лечения использовали растворы триамцинолона ацетонида (10 мг/мл), метотрексата (25 мг/мл) и циклоспорина (50 мг/мл). В каждый ноготь делали две инъекции с 6-недельным интервалом, ре-

зультат оценивали через 24 недели с использованием индекса тяжести псориаза ногтей (NAPSI).

В результате исследования в группах, где препаратами выбора являлись триамцинолона ацетонид и метотрексат, 15 (50 %) ногтей из 30 показали улучшение > 75 %. В группе, где препаратом выбора являлся циклоспорин только десять (33 %) ногтей показали улучшение > 75 %. Побочные эффекты больше всего наблюдались на ногтях, где препаратом выбора был циклоспорин.

В группе пациентов, которым проводили внутривагальную инъекцию триамцинолона ацетонида, отмечались побочные эффекты: чаще всего постинъекционное онемение пальцев (пять ногтей). Это был кратковременный побочный эффект, который длился максимум 24 часа после инъекции. Подногтевое отложение лекарственного средства было замечено на двух ногтях, в которые вводили триамцинолона ацетонид, что связано с порошкообразной формой лекарственного средства. Боль при внутривагальной инъекции была отмечена только в двух ногтях, а подногтевая гематома и острая паронихия — в одном ногте.

Внутривагальные инъекции циклоспорина были связаны с большинством побочных эффектов (28 из 30 обработанных ногтей). Несмотря на проведенную анестезию, сообщалось о сильной боли в 27 ногтях при инъекции циклоспорина. Из них боль была сильной и длилась несколько часов примерно в 50 % случаев и сохранялась в течение нескольких дней в 8 ногтях. Постинъекционное онемение пальцев в этой группе отмечалось на 13 ногтях. Побочные эффекты, такие как проксимальный онихолизис (1 ноготь), расщепление (1 ноготь) и деформация ногтевой пластины (2 ногтя), наблюдались исключительно при применении этого препарата.

Внутривагальное введение метотрексата было связано с самой низкой частотой (7/30) побочных эффектов. Из них в шести случаях наблюдалось временное онемение после инъекции, как при инъекции триамцинолона. Боль при внутривагальной инъекции возникла только в одном ногте в этой группе.

Среди трех используемых вариантов лечения именно внутривагальное введение метотрексата показало наибольшую эффективность с минимальными побочными эффектами, результаты сравнимы с внутривагальными инъекциями триамцинолона ацетонида. Циклоспорин оказался наименее эффективным препаратом с наибольшим количеством побочных эффектов [19].

В 2020 году *Paras Choudhary et al.* представили результаты исследования с участием 20 пациентов, которым после проводниковой анестезии в матрикс ногтя вводили по 2,5 мг раствора метотрексата с каждой стороны. Инъекции метотрексата проводили еженедельно на протяжении 6 недель. Показатель индекса тяжести псориаза ногтей (NAPSI) регистрировался на 0-й, 6-й и 12-й неделе. В результате средний балл индекса тяжести псориаза ногтей снизился с 3,70 до 0,67 (через 12 недель). Средняя общая доза метотрексата составляла 135 мг на одного пациента. Боль в месте инъекции была отмечена у 2 пациентов, а острая паронихия у 1 пациента, кроме этого, значимых побочных эффектов отмечено не было. В течение одного года после проведенной терапии клинических рецидивов не наблюдалось [20].

Таблица 2

Авторы	Тип исследования, кол-во больных	Дозирование	Схема лечения	Осложнения	Рецидив	Длительность наблюдения
Hayriye Sarıcaoglu et al. 2011 г.	Клинический случай, N=1	2,5+2,5 мг	6 недель (раз в неделю)	нет	нет	24 мес (2 года)
Sana Mokni et al. 2018 г.	Клинический случай, N=1	2,5+2,5 мг	3 месяца (раз в месяц)	нет	нет	12 мес (1 год)
Paras Choudhary et al. 2020 г.	Нерандомизированное проспективное исследование, N=20	2,5+2,5 мг	6 недель (раз в неделю)	нет	нет	12 мес (1 год)
Jyotisterna Mittal et al. 2018 г.	Нерандомизированное проспективное исследование, N=17	1,25+1,25 мг	6 недель (раз в 6 недель, 2 инъекции)	нет	нет	5,5 мес (24 недели)
Daulatabad D. et al. 2017 г.	Нерандомизированное проспективное исследование, N=4	2,5 мг	15 недель (раз в 3 недели, 5 инъекций)	нет	нет	3,5 мес (15 недель)

»» ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для лечения псориаза ногтей используется широкий спектр местных и системных методов лечения, но ответ на терапию часто бывает неудовлетворительным. Следовательно, лечение псориаза ногтей все еще остается проблемой. Одна из целей лечения заболеваний ногтей — сделать лекарство доступным для ногтевого матрикса в эффективной концентрации. Системные препараты необходимо вводить в высоких дозах, что может привести к токсичности, и они все равно не могут эффективно достичь матрикса ногтя. Местные методы лечения псориаза ногтей имеют свои недостатки, включая возможность местной атрофии кожи и костей, необходимость длительной окклюзии и повторных применений, а также ограниченную эффективность из-за низкой проницаемости ногтевой пластины. Поэтому введение препарата непосредственно в матрицу ногтя путем внутривагальной инъекции кажется привлекательным вариантом.

»» ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных псориазом. Москва, 2015.
2. Naldi L, Svensson A, Diepgen T. et al. Randomized clinical trials for psoriasis 1977–2000: the EDEN survey // *J. Invest. Dermatol.* 2003. Vol. 120. No. 5. Pp. 738–41. DOI: 10.1046/j.1523-1747.2003.12145.x.
3. Parisi R, Symmons D.P., Griffiths C.E. et al. Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence and prevalence // *J. Invest. Dermatol.* 2013. Vol. 133. No. 2. Pp. 377–85. DOI: 10.1038/jid.2012.339.
4. Кубанов А.А., Богданова Е.В. Организация и результаты оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» в Российской Федерации. Итоги 2018 года // *Вестник дерматологии и венерологии.* 2019. Т. 95. № 4. С. 8–23 DOI: <https://doi.org/10.25208/0042-4609-2019-95-4-8-23>.
5. Armesto S, Esteve A, Coto-Segura P. et al. Nail psoriasis in individuals with psoriasis vulgaris: a study of 661 patients // *Actas Dermosifiliogr.* 2011. Vol. 102. Pp. 365–72. DOI: 10.1016/j.ad.2011.02.007.
6. Augustin M, Reich K, Blome C. et al. Nail psoriasis in Germany: epidemiology and burden of disease // *Br J Dermatol.* 2010. Vol. 163. Pp. 580–5. DOI: 10.1111/j.1365-2133.2010.09831.x.
7. Brazzelli V, Carugno A, Alborghetti A. et al. Prevalence, severity and clinical features of psoriasis in fingernails and toenails in adult patients:

Italian experience // *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2012. Vol. 26. Pp. 1354–9. DOI: 10.1111/j.1468-3083.2011.04289.x.

8. Tan E.S., Chong W.S., Tey H.L. Nail Psoriasis: A Review // *Am J Clin Dermatol.* 2012. Vol. 13. Pp. 375–88. DOI: 10.2165/11597000-000000000-00000.

9. De Jong E.M., Seegers B.A., Gulinck M.K. et al. Psoriasis of the nails associated with disability in a large number of patients: results of a recent interview with 1,728 patients // *Dermatology.* 1996. Vol. 193. No. 4. Pp. 300–3. DOI: 10.1159/000246274.

10. Baran R. The burden of nail psoriasis: an introduction // *Dermatology.* 2010. Vol. 221 Suppl. 1. Pp. 1–5. DOI: 10.1159/000316169.

11. Fernández-Guarino M., Harto A., Sánchez-Ronco M. et al. Pulsed dye laser vs photodynamic therapy in the treatment of refractory // *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2009. Vol. 23. No. 8. Pp. 891–5. DOI: 10.1111/j.1468-3083.2009.03196.x.

12. Thatai P, Khan A.B. Management of nail psoriasis by topical drug delivery: a pharmaceutical perspective // *Int J Dermatol.* 2020. Vol. 59. No. 8. Pp. 915–925. DOI: 10.1111/ijd.14840.

13. Schons K.R., Knob C.F., Murussi N. et al. Nail psoriasis: a review of the literature // *An Bras Dermatol.* 2014. Vol. 89. Pp. 312–17. DOI: 10.1590/abd1806-4841.20142633.

14. Jiaravuthisan M.M., Sasseville D., Vender R.B. et al. Psoriasis of the nail: anatomy, pathology, clinical presentation, and a review of the literature on therapy // *J Am Acad Dermatol.* 2007. Vol. 57. Pp. 1–27. DOI: 10.1016/j.jaad.2005.07.073.

15. Agostini A., De Lapparent T., Collette E. et al. In situ methotrexate injection for treatment of recurrent endometriotic cysts // *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2007. Vol. 130. Pp. 129–131. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2006.01.015.

16. Sarıcaoglu H., Oz A., Turan H. Nail Psoriasis Successfully Treated with Intralesional Methotrexate: Case Report // *Dermatology.* 2011. Vol. 222. No. 1. Pp. 5–7. DOI: 10.1159/000323004.

17. Daulatabad D., Grover C., Singal A. Role of nail bed methotrexate injections in isolated nail psoriasis: Conventional drug via an unconventional route // *Clin. Exp. Dermatol.* 2017. Vol. 42. No. 4. Pp. 420–423. DOI: 10.1111/ced.13087.

18. Mokni S., Ameur K., Ghariani N. et al. A Case of Nail Psoriasis Successfully Treated with Intralesional Methotrexate // *Dermatol Ther (Heidelb).* 2018. Vol. 8. No. 4. Pp. 647–651. DOI: 10.1007/s13555-018-0261-2.

19. Mittal J., Mahajan B.B. Intramatrix injections for nail psoriasis: An open label comparative study of triamcinolone, methotrexate, and cyclosporine // *Indian J Dermatol Venereol Leprol.* 2018. Vol. 84. No. 4. Pp. 419–423. DOI: 10.4103/ijdvl.IJDVL_73_16.

20. Choudhary P, Mehta R.D., Ghiya B.C. et al. Treatment of nail psoriasis with intramatrix methotrexate: An uncontrolled prospective study of 20 patients // *J Am Acad Dermatol.* 2021. Vol. 84. No. 2. Pp. 526–528. DOI: 10.1016/j.jaad.2020.04.159.

